

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

MULHERES DE AXE: PILARES DA ESPIRITUALIDADE, DA LUTA E DA INTELLECTUALIDADE NEGRA NO BRASIL

Marcos André Estácio¹

Felipe Agenor de Oliveira Cantalice²²

¹História / Educação – Universidade do Estado do Amazonas – UEA, mestacio@uea.edu.br

²História / Educação – Universidade do Estado do Amazonas – UEA, cantalicedm@yahoo.com.br

DOI:10.5281/zenodo.19674195

Resumo

O presente artigo investiga o protagonismo das mulheres de axé como pilares da espiritualidade afro-brasileira, da luta social e da produção de saberes. A partir do estudo de caso da trajetória de Raimunda Nonata Correa da Silva (Mae Nonata), liderança religiosa afro-amazônica, analisa-se como a espiritualidade, a militância política e a ação coletiva se articulam na construção de formas alternativas de participação social e elaboração de políticas públicas. O referencial teórico articula as contribuições dos estudos de gênero e raça, com ênfase na perspectiva interseccional, nas discussões sobre colonialidade do poder e do gênero, bem como nas reflexões sobre epistemologias negras. Conclui-se que as mulheres de axé constituem pilares de um sistema ético, estético e político forjado na ancestralidade, desafiando o racismo estrutural e a invisibilidade histórica das mulheres negras no Brasil.

Palavras-chave: Mulheres de Axé, Religiões de Matriz Africana, Interseccionalidade. Liderança Feminina Negra e Políticas Públicas.

¹ Professor Doutor titular da UEA

² Mestrando em Educação – UEA

1. INTRODUÇÃO

A história do Brasil é marcada por processos contínuos de silenciamento e apagamento das contribuições da população negra, especialmente de suas mulheres. Em um cenário historicamente dominado por narrativas eurocêntricas e patriarcais, a presença de sujeitos negros, particularmente mulheres, nos espaços de formulação de políticas públicas e de representação institucional tem sido restrita e frequentemente marginalizada. Conforme aponta Gonzalez (2020), o racismo estrutural brasileiro opera de maneira articulada com o sexismo, produzindo um lugar social de subalternidade específico para as mulheres negras.

A invisibilidade histórica das mulheres negras no Brasil não é um fenômeno acidental, mas resultado de um projeto sistemático de apagamento que remonta ao período colonial. Como demonstra Segato (2021), a colonialidade do poder estabeleceu hierarquias raciais e de gênero que persistem até os dias atuais, estruturando desigualdades e determinando quem tem direito a fala e a visibilidade nos espaços públicos. Nesse contexto, as mulheres negras foram historicamente confinadas aos espaços domésticos, suas contribuições intelectuais, culturais e políticas sistematicamente desvalorizadas ou atribuídas a outros sujeitos.

No entanto, a trajetória de lideranças religiosas negras, em especial das mulheres de terreiro, representa um campo fértil de análise sobre os modos de resistência, organização comunitária e enfrentamento ao racismo estrutural. Como destaca Carneiro (2020), as mulheres negras tem ocupado posições de destaque nas religiões de matriz africana, desafiando as estruturas hierárquicas de gênero predominantes na sociedade brasileira. Essas mulheres, através de suas práticas espirituais e políticas, constituem formas alternativas de exercício do poder e de produção de conhecimento.

Este artigo propõe-se a explorar a centralidade das mulheres de axé como pilares da espiritualidade afro-brasileira, da luta social e da produção de saberes, tomando como estudo de caso a vida e atuação de Raimunda Nonata Correa da Silva, conhecida como Mae Nonata, uma proeminente liderança afro-amazônica, militante política e agente na formulação de políticas públicas voltadas a população negra. A análise de sua trajetória permite compreender como a espiritualidade, a militância política e a ação coletiva se articulam na construção de formas alternativas de participação social e elaboração de políticas públicas, desafiando a invisibilidade e a subalternização impostas pela estrutura racista e patriarcal da sociedade brasileira.

O referencial teórico deste estudo articula as contribuições dos estudos de gênero e raça, com ênfase na perspectiva interseccional desenvolvida por Crenshaw (2002) e aprofundada por Akotirene (2019), as discussões sobre colonialidade do poder e do gênero propostas por Segato

(2021) e Lugones (2008), bem como as reflexões sobre epistemologias negras e intelectuais orgânicas desenvolvidas por Carneiro (2023) e Kilomba (2019). Esses referenciais teóricos permitem compreender as múltiplas dimensões de opressão e resistência que atravessam as trajetórias das mulheres de axé, bem como a especificidade dos saberes por elas produzidos. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica e documental. Foram analisados trabalhos acadêmicos sobre religiões de matriz africana, estudos de gênero e raça, bem como documentos e registros sobre a trajetória de Mae Nonato. A abordagem interdisciplinar permite articular contribuições da antropologia, sociologia, ciência política e educação para compreender o fenômeno em sua complexidade.

2 O PROTAGONISMO HISTORICO DAS MULHERES DE AXE

As sociedades africanas são caracterizadas por uma complexa tapeçaria de crenças e práticas que evidenciam uma conexão profunda com o sagrado, entrelaçada a vida cotidiana e ao meio ambiente natural. Nessas comunidades, a organização social reflete valores identitários próprios, com destaque para a centralidade da figura feminina. Valores como a força vital, a palavra, a ancestralidade e a família são fundamentais, e as mulheres frequentemente são responsáveis por conservar e transmitir o saber ritual de geração em geração.

No contexto afro-brasileiro, essa centralidade se reflete no papel das mulheres de axé - como mães e filhas de santo - que emergem como guardiãs desses saberes e práticas, detendo autoridade ritual e reconhecimento coletivo. Conforme demonstra Carneiro (2008), na hierarquia religiosa do candomblé, as mulheres ocupam funções permanentes e estruturais, enquanto aos homens ficam reservadas funções honoríficas e temporárias. Elas transmitem a tradição, coordenam ritos, cuidam da iniciação de novos membros e preservam a sacralidade dos espaços religiosos, constituindo-se como verdadeiras detentoras do conhecimento ancestral. Essa atuação está profundamente vinculada a lógica matrilinear e a centralidade da figura feminina nas religiões de matriz africana, desafiando as estruturas patriarcais predominantes na sociedade brasileira. A pesquisa de Landes (2002), realizada na década de 1940, já identificava essa característica peculiar do candomblé baiano, denominando-o de 'A Cidade das Mulheres' em referência ao protagonismo feminino nos terreiros. A autora observou que, diferentemente das demais instituições religiosas brasileiras, o candomblé oferecia as mulheres negras um espaço de poder e reconhecimento social significativo.

Historicamente, enquanto os homens negros eram majoritariamente destinados ao trabalho nas lavouras, as mulheres atuavam em funções domésticas e comerciais nas cidades, possibilitando-

lhes maior circulação nos espaços públicos. Essa mobilidade foi essencial para a prática e manutenção das tradições religiosas, remetendo a tradição das mulheres iorubas, reconhecidas por sua liberdade de circulação e protagonismo no comércio. Como aponta Bastos (2011), essa característica das mulheres africanas e afrodescendentes contraria as narrativas que as apresentam unicamente como submissas e dependentes.

O candomblé, portanto, tem sido um microcosmo que reflete a cosmovisão e a estrutura social africana, onde mulheres negras, historicamente subalternizadas, encontraram espaços para ressignificar suas trajetórias, transformando experiências de sofrimento em potência simbólica e política. A liderança feminina nos terreiros tenciona os modelos de gênero dominantes, reposicionando as mulheres como agentes de poder e saber. Embora algumas religiões com viés fundamentalista tendam a reforçar estereótipos de gênero, as tradições afro-brasileiras ilustram possibilidades de ressignificação desses papéis, reconhecendo lideranças femininas e representações divinas do feminino sagrado.

A realidade plural das religiões de matriz africana é complexa, pois elas podem tanto consolidar desigualdades quanto fornecer subsídios simbólicos para sua superação. No entanto, a predominância feminina nos terreiros constitui um fato incontornável que desafia as análises simplistas sobre gênero e poder. Como observa Silva (2018), as mulheres de axé transitam entre a invisibilidade social e a visibilidade religiosa, construindo estratégias de existência e resistência que merecem atenção acadêmica aprofundada.

3 INTERSECCIONALIDADE EM ACAO: MAE NONATA COMO EXEMPLO DE LIDERANCA FEMININA NEGRA

A trajetória de Mae Nonata é um potente exemplo de como a interseccionalidade entre raça, gênero, classe e religiosidade opera na vida de mulheres negras no Brasil. Como mulher negra e de axé, Mae Nonata enfrentou múltiplas formas de discriminação nos espaços institucionais, sendo frequentemente deslegitimada por sua identidade religiosa e racial. Sua vida se tornou um 'símbolo de interseccionalidade vivida', articulando raça, gênero, classe, religiosidade e território, não como categorias teóricas abstratas, mas como dimensões concretas de sua luta diária.

Conforme aponta Akotirene (2019), a interseccionalidade permite compreender como as desigualdades se articulam de maneira simultânea e inseparável, produzindo experiências específicas de opressão e resistência. No caso de Mae Nonata, sua condição de mulher negra, de axé, da periferia amazônica e de baixa renda configurou um lugar social particular,

atravessado por múltiplas formas de exclusão, mas também por estratégias criativas de resistência e superação. Essa compreensão interseccional é fundamental para não reduzir a complexidade de suas experiências a uma única categoria analítica.

Mae Nonata pode ser analisada como uma intelectual orgânica, cuja prática política e religiosa se entrelaça com o cotidiano de comunidades periféricas e de terreiro. Seguindo a concepção de Gramsci (2011), a intelectual orgânica emerge das próprias fileiras das classes subalternas, articulando teoria e prática em diálogo direto com as demandas populares. Seu saber é 'encarnado' - corporal, sensível e situado - produzido a partir de vivências concretas, atravessadas pelo trauma da colonialidade, mas também pela força da ancestralidade.

Ao defender o acesso à educação para o povo negro, por exemplo, ela afirmava: 'Preto tem que estudar, porque se não estudar vai virar lacaio de branco. E eu não nasci pra ser lacaia de ninguém'. Essa fala reflete sua consciência crítica e a compreensão da educação como instrumento de libertação, ecoando as reflexões de Paulo Freire (2021) sobre a educação como prática de liberdade. Para Mae Nonata, a educação não era apenas um direito individual, mas uma necessidade coletiva para a emancipação do povo negro.

Sua inserção no Partido dos Trabalhadores (PT) na década de 1980 evidencia seu compromisso em levar as demandas da população negra e dos povos de axé para as instâncias decisórias. Ela via o PT como um espaço onde “a gente pudesse sonhar com uma política que respeitasse nossas tradições, nossa fé, nossa cor”. Ao atuar como militante, mobilizadora popular e articuladora de políticas, Mae Nonata demonstrou como a presença de lideranças negras pode influenciar diretamente a elaboração de políticas públicas sensíveis às demandas específicas da população afrodescendente.

Sua presença pública, usando as cores do axé e indumentárias tradicionais, não era apenas estética, mas um ato político de afirmação da presença negra e do direito à espiritualidade ancestral em todos os espaços sociais. Como destaca Kilomba (2019), essas formas de afirmação identitária são estratégias de resistência contra o epistemicídio e a invisibilidade impostos pelo colonialismo. Mae Nonata encarnava em sua própria existência a possibilidade de ser negra, de axé e politicamente ativa, desafiando as fronteiras impostas pelo racismo estrutural.

4 O TERREIRO COMO TERRITÓRIO FEMININO DE RESISTÊNCIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

O terreiro de Mae Nonata, o Terreiro Eira de Mina Nago Ya Abaoo, fundado em 1985, é um exemplo claro de como esses espaços se configuram como territórios políticos e de resistência. Liderado por uma mulher negra e de axé, o terreiro operava não apenas como local de culto, mas como centro comunitário, de formação política, de acolhimento social e de defesa de direitos. Essa concepção ampliada do terreiro como espaço multifuncional é recorrente nas comunidades de matriz africana, especialmente quando lideradas por mulheres.

Mae Nonata compreendia sua missão espiritual como uma missão social, afirmando: 'Meu orixá me ensinou a cuidar do outro. Quem entra aqui com fome, primeiro come. Depois a gente reza'. Essa postura resgata o ethos do cuidado coletivo, uma marca das lideranças femininas negras nos terreiros. Conforme demonstram Vilela (2015) e outros estudiosos, o terreiro se configura como espaço de produção de sociabilidade e de defesa de direitos, tensionando as fronteiras entre o sagrado e o profano, entre o religioso e o político.

A partir de seu terreiro, Mae Nonata fundou a ONG Nossa Senhora da Conceição em 1992, que promovia ações sociais como formação profissional, combate à violência de gênero, orientação jurídica e acesso à saúde para a população em situação de vulnerabilidade. Essa iniciativa demonstra a compreensão de que a transformação social passa pela atuação concreta nas condições materiais de existência das comunidades. Ela também foi fundamental na fundação da ARATRAMA (Associação Religiosa Afro-Brasileira de Tradição Matriz Africana), que promovia o enfrentamento à intolerância religiosa e a interlocução com órgãos públicos para assegurar os direitos das comunidades tradicionais.

Isso demonstra a concepção ampliada de religiosidade de Mae Nonata, que ia além do ritual, assumindo o caráter de mediação sociopolítica, educativa e cultural. O terreiro, ademais, funcionava como um espaço de educação informal e de reordenação da memória. Através de rituais, cantigas e toques de tambor, a ancestralidade africana era evocada, e a identidade negra amazônica fortalecida. Como aponta Rocha e Ferreira (2024), os terreiros de candomblé constituem espaços de (ré)existência negra, preservação da identidade e da cultura.

Mae Nonata ensinava que 'o terreiro é onde o povo aprende que ser negro é bonito, é forte, é divino'. Ela articulava saberes do terreiro com as discussões de conjuntura política, desafiando a lógica dicotômica entre o religioso e o político. Sua luta pelo reconhecimento jurídico dos terreiros, visando a direitos territoriais e proteção ambiental, também mostra a dimensão política desses espaços. Em suas palavras, 'não adianta só a gente bater tambor na rua; tem que

ocupar a cadeira onde se decide o orçamento', revelando sua visão estratégica para incidir no Estado.

A experiência de Mae Nonata ilustra como as mulheres de axé desenvolvem estratégias sofisticadas de articulação entre os movimentos sociais e as instituições estatais. Elas não se limitam a denunciar as opressões, mas constroem alternativas concretas de inclusão e reconhecimento. O terreiro, nessa perspectiva, é compreendido não apenas como espaço de culto, mas como território de construção de cidadania e de exercício de direitos.

5 A PEDAGOGIA E O LEGADO DAS MULHERES DE AXE

A pedagogia de Mae Nonata se articulava com os princípios da educação popular e da pedagogia ancestral. Ela promovia rodas de leitura, oficinas de alfabetização e debates sobre a realidade política, utilizando músicas, histórias, provérbios e rituais como ferramentas didáticas. Sua abordagem era dialógica e experiencial, valorizando o corpo, a emoção e a memória como suportes de aprendizagem, numa perspectiva que dialoga diretamente com as propostas de Paulo Freire.

Ela ensinava que 'não basta saber os pontos dos orixás, tem que saber ler o mundo', conectando a espiritualidade com uma consciência crítica da realidade. Essa perspectiva demonstra a compreensão de que a educação não se restringe ao conhecimento escolar formal, mas abarca a capacidade de compreender e transformar a realidade social. Para Mae Nonata, o terreiro era também uma escola de vida, onde se aprendia a ser negro e a resistir com dignidade.

Mae Nonata denunciava o racismo institucional e a invisibilidade da história negra nas escolas, participando ativamente da luta pela implementação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Conforme demonstram Gomes (2005) e Pereira (2017), essa lei representou um marco na luta do movimento negro brasileiro pelo reconhecimento e valorização da história afrodescendente, embora sua implementação efetiva ainda enfrente inúmeros obstáculos.

Mae Nonata argumentava: 'Se a escola não ensinar nossos filhos que Zumbi foi guerreiro e que Dandara foi rainha, eles vão crescer achando que são escravos por natureza'. Sua atuação visava a uma educação que formasse sujeitos críticos, capazes de transformar suas realidades, e que valorizasse a ciência do axé, do tambor e da oralidade'. Essa compreensão da educação como prática de liberdade e de afirmação identitária é central para a pedagogia das mulheres de axé. A morte de Mae Nonata em 2022 não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, sua memória continua a ecoar, inspirando e guiando novas gerações de ativistas, religiosos,

educadores e pesquisadores. Sua figura se consolidou como um patrimônio imaterial da luta antirracista no Amazonas. A frase 'a semente está plantada, agora e com vocês' proferida por ela, sinaliza a continuidade de sua missão através das gerações que formou.

O legado das mulheres de axé, exemplificado por Mae Nonata, demonstra que é possível construir uma política comprometida com o enraizamento comunitário, a pluralidade cultural e a dignidade dos povos historicamente silenciados. Elas se posicionam como educadoras do povo, cujas vidas e lutas são testemunhos vitais da articulação entre política, espiritualidade e resistência negra. Como destaca Carneiro (2023), essas mulheres produzem saberes situados que desafiam as hierarquias epistemológicas coloniais.

6 CONSIDERACOES FINAIS

A trajetória de Mae Nonata e de outras mulheres de axé revela a profunda potência pedagógica e política das experiências forjadas nas vivências cotidianas, nas práticas ancestrais e na resistência contra as múltiplas formas de exclusão. Elas demonstram que a religião de matriz africana não se restringe ao campo da fé, mas se constitui como espaço privilegiado de articulação comunitária, resistência cultural e intervenção política.

Ao mobilizarem sua religiosidade não como forma de alienação, mas como recurso de resistência e organização social, as mulheres de axé expressam uma crítica contundente ao racismo estrutural, a misoginia e a exclusão institucionalizada, ao mesmo tempo em que afirmam a potência dos saberes e fazeres negros. Sua atuação no Estado, em conselhos e na formulação de projetos sociais, demonstra sua capacidade de operar nas fronteiras entre o Estado e os movimentos sociais, propondo uma 'política encarnada' que nasce da escuta e da solidariedade.

Como destaca Segato (2021), as epistemologias negras produzidas por mulheres de terreiro constituem formas de conhecimento situado, enraizado na experiência vivida e na oralidade, desafiando as hierarquias epistemológicas coloniais que historicamente deslegitimaram esses saberes. O conhecimento produzido por essas mulheres não segue os moldes da academia eurocêntrica, mas se constrói no embate com a realidade concreta, na prática cotidiana de cuidado e resistência.

A experiência de Mae Nonata ilustra ainda como a interseccionalidade entre raça, gênero, classe e religiosidade produz formas específicas de opressão, mas também de resistência. Sua trajetória demonstra que as mulheres negras de axé desenvolvem estratégias criativas de sobrevivência e transformação, articulando dimensões aparentemente contraditórias - o sagrado

e o profano, o tradicional e o moderno, o local e o global - em projetos políticos coerentes e transformadores.

As mulheres de axé são, em suma, mais do que lideranças religiosas: são pilares de um sistema ético, estético e político forjado na ancestralidade e voltado a preservação da vida em sua totalidade. Reconhecer e valorizar essas trajetórias é um passo fundamental para a construção de uma democracia efetivamente plural e inclusiva, onde o saber das margens seja central para a compreensão das dinâmicas sociais brasileiras e para a transformação social.

A experiência de Mae Nonata e de tantas outras mulheres de axé nos ensina que a luta antirracista passa necessariamente pelo reconhecimento das múltiplas formas de produção de conhecimento e de ação política que emergem dos terreiros e das comunidades negras. Sua herança nos convida a pensar uma sociedade mais justa, onde a diversidade cultural seja celebrada e onde as vozes historicamente silenciadas ocupem o lugar de fala que sempre lhes pertenceu.

Para além do caso específico aqui analisado, este estudo aponta para a necessidade de mais pesquisas sobre as trajetórias de mulheres negras de terreiro em diferentes regiões do Brasil, compreendendo as especificidades de suas lutas e contribuições. A academia tem muito a aprender com essas mulheres que, há séculos, constroem formas sofisticadas de resistência e de produção de conhecimento. Reconhecer essa dada epistemológica é um passo essencial para a descolonização do pensamento acadêmico.

REFERENCIAS

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro; Polen, 2019.

BASTOS, Ivana. 'Mulheres iabas': liderança, sexualidade e 'transgressão' no candomblé. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal da Paraíba, Joao Pessoa, 2011.

BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 'História e Cultura Afro-Brasileira'. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jan. 2003.

CARNEIRO, Edison. Candomblés da Bahia. Salvador: Museu do Estado, 1948.

CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: Jandaia, 2020.

- CARNEIRO, Sueli. Dispositivo de racial idade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
- CRENSHAW, Kimberle. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 61. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
- GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Organização de Flavia Rios e Marcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: OUANE, Adama et al. Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005. p. 39-62.
- GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Boitempo, 2011. v. 1.
- KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogo, 2019.
- LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.
- LUGONES, Maria. Coloniality of Gender. Worlds & Knowledges Otherwise, Duke University, n. 2, p. 1-17, 2008.
- PEREIRA, Amílcar Araújo. O movimento negro brasileiro e a lei n. 10.639/2003: da criação aos desafios para implementação. Revista Contemporânea de Educação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 1-20, jan./abr. 2017.
- PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. Estudos Avançados, São Paulo, v. 18, n. 52, p. 223-238, set. 2004.
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del powder y classification social. Journal of World-Systems Research, Santa Cruz/California, v. 6, n. 2, p. 342-386, 2000.
- ROCHA, Mirella Farias; FERREIRA, Iza mará. Terreiros de candomblé: lugar de (ré)existência e identidade negra-brasileira. Anais do Encontro Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras em Serviço Social, Rio de Janeiro, 2024.
- SEGATO, Rita Laura. La crítica de lá colonialidad en ocho ensayos: y una antropología por demanda. Buenos Aires: Prometeo, 2021.

- SEGATO, Rita Laura. Genero y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estrategico descolonial. In: BIDASECA, Karina (org.). Feminismos y poscolonialidad: descolonizando el feminismo desde y en America Latina. Buenos Aires: Godot, 2011. p. 17-47.
- SILVA, Nadson Nei da. Mulheres do axe: da invisibilidade social a visibilidade religiosa. Dissertação (Mestrado em Relações Étnico-raciais) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, 2018.
- VILELA, Ana Laura Silva. Iyalode Iya Oro: uma análise das lideranças femininas na criação dos direitos das comunidades tradicionais de terreiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 30, n. 89, p. 1-16, 2015.